

АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА – САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗАВИСИМОСТЬ ОТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА (болгарский опыт)

Благовест ПУНЕВ
АС при БТПП

Внимание акцентируется на том, что арбитражное соглашение и арбитражная оговорка представляют собой процессуальный договор по конкретным правоотношениям. Рассматривается ряд гипотез относительно арбитражного соглашения с арбитражной оговоркой и материальноправового договора, случаи его пороков, ничтожности и недействительности.

Ключевые слова: международный торговый арбитраж; арбитражная оговорка; материальноправовой договор; частноправовые имущественные споры; правоприменение; арбитражный суд.

ARBITRATION CLAUSE: ITS INDEPENDENCE FROM AND DEPENDENCE ON SUBSTANTIVE CONTRACT (Bulgarian experience)

Attention is focused on the fact that the arbitration agreement and the arbitration clause are a procedural agreement on specific legal relations. A number of hypotheses regarding the arbitration agreement with the arbitration clause and the material and legal contract, the cases of its defects, nullity and invalidity are considered.

Keywords: international commercial arbitration; arbitration clause; material and legal contract; private law property disputes; legal succession; Arbitration Court.

CLAUZA COMPROMISORIE IN ARBITRAJ – INDEPENDENȚĂ ȘI DEPENDENȚĂ DE MATERIA CONTRACTULUI (Experiența bulgară)

Atenția se concentrează asupra faptului că acordul de arbitraj și clauza de arbitraj sunt, de fapt, un acord procedural încheiat pe relații juridice specifice. Sunt luate în considerare o serie de ipoteze privind acordul de arbitraj cu clauza arbitrală și contractul material și juridic, cazurile contradictorii, nulitatea și invaliditatea acestuia.

Cuvinte-cheie: arbitraj comercial internațional; clauza de arbitraj; contractul material și legal; litigiile privind proprietatea privată; succesiunea legală; Curtea de Arbitraj.

Вст. 7, абз. 1 болгарского Закона о международном торговом арбитраже (ЗМТА) дефиницирано арбитражно соглашение о согласии сторон поручить арбитражу решать все или некоторые споры, которые могут возник-

нуть или возникли между ними относительно определенного договорного или внедоговорного правоотношения. Это может быть арбитражная оговорка в другом договоре или отдельное соглашение. Ввиду указанной законовой дефиниции

арбитражное соглашение, как родовое понятие, и арбитражная оговорка, как его вид, представляет процессуальный договор, которым стороны по нему предоставляют арбитражу решение их настоящих или будущих частноправовых имущественных споров в связи с конкретным правоотношением, возникшим между ними.

В следующем изложении рассмотрим отношения самостоятельности и зависимости между арбитражным соглашением и материальноправовым договором в случаях, когда оно представляет арбитражную оговорку, являющуюся частью данного договора, который она обслуживает. В этой гипотезе между ними существует более тесная связь как части одного и того же диспозитивного документа – частноправового договора. Эта связь зависимости или относительной самостоятельности может проявиться в гипотезах пороков материальноправового договора, обосновывающих его ничтожность или уничтожимость, приостановление его действия в связи с прекращением или расторжением, как и в случаях изменения сторон по нему в случаях правопреемства, цессии, суброгации и субъективной новации, при которых можно будет ставить вопрос об обязательном действии арбитражной оговорки при возникшем споре.

Когда материальноправовой договор затронут пороками, обосновывающими его ничтожность, а это, согласно ст. 26, абз. 1 болгарского Закона о задолженностях и договорах (ЗЗД), может быть выражено в противоречии с императивными нормами закона или игнорировании этого же закона, как и в противоречии с хорошей моралью, ничтожность материальноправового договора как объективное противоправное состояние не приводит к недействительности и арбитражной оговорки, имеющей автономность в виде самостоятельного процессуального договора, хотя и представляющей часть того же самого докумен-

та и обслуживающей его – ст. 19, абз. 2 ЗМТА. Спор, возникший между сторонами в связи с данным договором, который может, кроме того, выразиться в том, является ли ничтожным договор и, соответственно, должно ли быть выполнение по нему, и в претензии возвращения уже предоставленного по нему при начальном отсутствии основания в связи с его ничтожностью, которая будет предметом рассмотрения арбитражным судом, если арбитражная оговорка определяет его как компетентным решить спор.

Различным будет положение в случае, если договор является ничтожным по причине отсутствия согласия. В этой гипотезе его порочность не является результатом противоречия с императивными правовыми нормами и хорошей моралью, а искажены встречные волеизъявления сторон, конституирующие как материальноправовой, так и процессуальный договор, представляющий арбитражную оговорку к нему. В этой гипотезе арбитражный суд, если в его отношении возник спор по поводу отсутствия компетенции рассмотреть спор, прекратит производство у себя в связи с ничтожностью арбитражной оговорки, представляющей основание данной компетенции. Заинтересованная сторона, эвентуально, должна отнести свой иск в государственный суд для урегулирования возникшего спора в связи с последствиями признанной ничтожности материальноправового договора. В этом случае действующая облигационная связь между сторонами могла бы создаться только в случае, если договор, содержащий арбитражную оговорку, будет заключен ими снова, без наличия указанного порока, обосновывающего его ничтожность.

Аналогичным будет положение и при уничтожаемости договора, включающего арбитражную оговорку, если он заключен недееспособными лицами или их представителем, без соблюдения

требований, установленных для них – ст. 27 ЗЗД. И в этой гипотезе порок воли одной из сторон по нему, выражающийся в невозможности понимать свойство и значения своих действий и руководить ими /интеллектуальный и волевой элемент поведения/, обуславливает недействительность договора в целом, включительно и его арбитражную оговорку. Разница между двумя гипотезами пороков воли при заключении договора, включающего арбитражную оговорку, состоит в том, что в первом случае он не может быть усилен путем подтверждения его ничтожности, а во втором существует возможность для его реабилитации, в соответствии со ст. 35, абз. 1 ЗЗД, письменным актом, отправленным стороной, которая может требовать уничтожения, в котором следует указать и основание уничтожаемости. В связи с тем, что речь идет о договоре, заключенном недееспособным лицом, ратификацию должен осуществить его законный представитель с соблюдением и других условий закона для этого - например, при наличии разрешения, выданного судом о том, что сделка в интересах недееспособного лица, и она включает и арбитражную оговорку. Если уничтожаемый договор не будет реабилитирован, последствия при возникновении спора, связанного с его исполнением, будут аналогичны последствиям при ничтожности по причине отсутствия согласия, когда регулирование данного спора эвентуально будет реализовано государственным судом.

Прекращение договора может быть связано с истечением срока его действия, реализацией прекратительного условия, если оно оговорено – по обоюдному согласию сторон или односторонним волеизъявлением одной из них. В этой гипотезе далее, вкл. и относительно его арбитражную оговорку, его действие прекращено. Отношения между сторонами, однако, до этого момента и возникший по данному поводу спор в связи с

его исполнением подлежит рассмотрению арбитражным судом, так как оговорка об арбитраже действует относительно регулирования этих отношений. Расторжение договора, которое тоже представляет собой прекращение, но по причине виновного неисполнения одной из сторон – ст. 87 ЗЗД, не затрагивает применение арбитражной оговорки независимо от того, действует ли расторжение только в будущем /как в случаях периодических prestaций/ или имеет ретроактивное/обратное действие. В случае обеих гипотез возникшие споры будут рассматриваться арбитражным судом, причем в первой из них может касаться неисполнения и пени в отношении этого неисполнения за период до расторжения, а во второй – в связи с тем, что неисполнение не может быть предметом спора относительно возвращения данного удаленного или неосуществленного основания.

Изменение сторон по договору сказывается на их обязанности применения арбитражной оговорки, причем только при определенных условиях данная обязательность может сохраняться. При универсальном правопреемстве – наследовании по закону или воле, респ. реорганизации юридического лица, при которой его активы переходят к новому/новым юридическим лицам, оговорка об арбитраже сохраняет свое действие. При универсальном правопреемстве налицо продолжение существования физического или юридического лица в имущественном отношении, в связи с чем спор в этой связи, не только когда он уже был заявлен, но и когда он вновь возникший, будет подчинен арбитражной оговорке. Если правопреемство частное, когда на основании сделки осуществлена передача отдельного объекта правовой совокупности имущественных прав и обязанностей физическим или юридическим лицом, оговорка не может охватить спор, возникший между частным правопреемником и

другой стороной по договору, по которому она оговорена, кроме в случае, если конкретно в акте передачи стороны предусмотрели сохранение ее действия после передачи и конституирования новой стороны по эвентуальному будущему спору. При цессии с передачей взимания новому кредитору – ст. 99 ЗЗД, и уведомлением должника о замене кредитора, в своей практике АС при БТПП принимает, что как принадлежность к взиманию арбитражная оговорка сохраняет свое действие при будущем споре между ними после замены одной из сторон в правоотношении. Аналогичным является и положение при вступлении в права удовлетворенного кредитора при суброгации – например страхователя против причинителя убытков застрахованному. При субъективной новации, однако, - ст. 197 ЗЗД, когда возобновление обязательства между сторонами, которое осуществляется путем замены новым правоотношением, в результате чего прекращается предыдущее, когда она сопровождается и включением третьих лиц в это обновленное правоотношение, соглашение о возобновлении относительно оговорки об арбитраже требуется в целях сохранения ее действия и согласия нового должника.

Гипотеза недействительности договора и соответствующей содержащейся в нем арбитражной оговорки предусмотрена в ст. 42 ЗЗД – это тот случай, когда лицо действовало в качестве представителя при заключении договора, без наличия представительной власти. В этой гипотезе налицо всякая недействительность, которую можно реабилитировать, если лицо, от имени которого заключен договор без представительной власти, ратифицирует его. Для подтверждения необходима та же самая форма, которая предусмотрена для предоставления полномочий на заключение договора. Если она в письменном виде, в таком виде должна быть и форма ратификационного акта, а при нотариальной форме договора, до-

статочной для соблюдения требуемой формы подтверждения, аналогичной уполномочиванию при данном виде формальных сделок, будет письменная форма с нотариальным удостоверением подписи и содержания, осуществленными одновременно – аргумент ст. 37 ЗЗД. Согласно практике АС при БТПП, осуществленное таким образом подтверждение договора включает и содержащуюся в нем арбитражную оговорку, которая будет применена при возникшем споре по его выполнению. Согласно болгарскому Верховному кассационному суду (ВКС), для оговаривания арбитражной оговорки в виде отдельного процессуального договора необходимы конкретные полномочия для его заключения и соответственно при ратификации договора, заключенного без представительной власти, конкретное подтверждение в соответствующей письменной форме и арбитражной оговорки в нем, чтобы она была действительной. Это понимание превышает оценку самостоятельности арбитражной оговорки в виде процессуального договора, которая относительная. Это так, потому что она обслуживает материальноправовой договор, в отношении которого она оговорена и существует с целью воспроизведения действия в связи с возникшим спором по его толкованию и применению. Во всех случаях она представляет процессуальную принадлежность к конкретному материальному правоотношению с релятивной автономностью по отношению к нему.

При торговых сделках, которые могут быть и гражданскими, но считаться торговыми, если они связаны с занятием торговца, применима ст. 301 болгарского Торгового закона (ТЗ). Его текст обеспечивает надежность торгового оборота, где, в соответствии с ним, если данное лицо действует от имени торговца без представительной власти, считается, что торговец подтверждает действия, если он не возразил сразу после полу-

чения информации об этом. В отличие от ст. 42 ЗЗД, согласно которой необходима ратификация, произведенная в форме уполномочивания, при торговом договоре для наступления эффекта подтверждения достаточно установить, что лицо, от имени которого были произведены действия при отсутствии представительной власти, не противопоставилось после получения информации об том. Данный эффект следовало бы распространить и на арбитражную оговорку при наличии таковой в нем. Позиция болгарского ВКС имеет обратный смысл, когда она предусматривает в этой гипотезе наличие конкретного уполномочивания на предмет заключения арбитражного соглашения, независимо от молчаливого подтверждения материальноправового договора в виде торговой сделки, которую он обслуживает.

Как процессуальный договор, отсутствие или недействительность арбитражной оговорки не сказывается на обязательном действии материальноправового договора, а имеет значение лишь для компетенции органа, который будет решать возникший спор в связи с ним – будь это государственный или арбитражный суд. Форма действительности арбитражного соглашения письменная – ст. 7, абз. 2 ЗМТА. Считается, что данная форма соблюдена, если она содержится в документе, подписанном сторонами, т.е. в виде оговорки в договоре, который материализует этот документ, как и если содержится в обмененных письмах, телексах, телеграммах или других средствах сообщений. Кроме того, считается, что данная форма соблюдена и конклюдентными действиями, произведенными ответчиком, если в письменной форме или заявлением, отмеченным в протоколе арбитражного заседания, он примет, что спор будет решаться арбитражным судом, или когда участвует в арбитражном разбирательстве путем депозирования письменного ответа, представления доказательств, предъявления встречного

иска или появления на арбитражном слушании, не оспаривая компетенции арбитража. По сравнению с предыдущей законовой системой, предусмотрена более рестриктивная редакция возможности конклюдентными действиями ответчика принять, что форма арбитражного соглашения соблюдена, не говоря в общем виде об участии в арбитражном разбирательстве, а перечисляются конкретные активные процессуальные действия с его стороны, однозначно выражающие его волю принять решение спора арбитражем. Эта смена мотивирована идеей защитить интересы ответчика в этой гипотезе ввиду его информированного согласия о рассмотрении спора арбитражем, о чем недостаточно только его пассивного участия в арбитражном производстве. При предыдущей системе было наоборот – он мог не являться для участия в заседании, о котором уведомлен, и это было достаточным для принятия, что если он вызван надлежащим образом, то он не оспаривает компетенцию арбитражного суда рассмотреть его спор с другой стороной.

Неарбитраруемыми, согласно ст. 19, абз. 1 Гражданского процессуального кодекса (ГПК), являются споры о вещных правах и владении недвижимостью, алиментах, споры в связи с трудовыми правоотношениями, а при последнем изменении нормативной базы – и потребительские споры, такие, по которым одна из сторон является потребителем, согласно § 13, абз. 1 дополнительных положений Закона о защите потребителей (ЗЗП). Согласно юридическому определению термина «потребитель», использованному в этом тексте, это физическое лицо, которое приобретает товары или использует услуги, что не связано с его торговой или профессиональной деятельностью. В связи с данным изменением было создано новое положение ст. 47, абз. 2 ЗМТА, согласно которому арбитражные решения, постановленные по неарбитраваемым спо-

рам, ничтожны, а согласно новому абз. 5 ст. 405 ГПК, государственный суд отказывает в выдаче исполнительного листа на основании ничтожных арбитражных решений согласно ст. 47, абз. 2 ЗМТА. Недействительность арбитражной оговорки по этим спорам мешает их рассмотрению арбитражным судом, который должен отказать в их рассмотрении или прекратить возбужденное разбирательство по ним. При прекращении не арбитражный суд отправляет дело по компетенции в государственный суд, а заинтересованная сторона – истец, должен предъявить свой иск перед этим судом.

В ст. 8, абз. 1 ЗМТА не урегулирован вопрос об оспаривании или признании компетенции арбитражного суда. Не является допустимым самостоятельный иск об установлении недействительности или отсутствии арбитражной оговорки, так как этот вопрос решается государственным судом, когда ему предъявлен иск по спору, являющемуся предметом арбитражного соглашения. В этом случае при возражении стороны, которая ссылается на него в первом по делу заседании, суд обязан прекратить дело, кроме в случаях, когда он находит, что данное соглашение ничтожно,

потерявшее свою силу или что его невозможно выполнить. Вопрос о недействительности или отсутствии арбитражной оговорки может быть поставлен и при предусмотренной ст. 47, абз. 1 ЗМТА отмене в исковом порядке вступивших в силу арбитражных решений ВКС как законного основания для ее признания при удовлетворении иска. Чтобы не было саботировано развитие арбитражного разбирательства предъявлением иска по тому же спору перед местным или иностранным судом как основание для отвода по причине висячего процесса, ст. 8, абз. 2 ЗМТА предусматривает, что данное обстоятельство не мешает продвижению арбитражного производства и постановлению решения по нему. Даже больше, если хронологически арбитражное разбирательство предшествует разбирательству в государственном суде, последнее прекращается, независимо от того, вынес ли суд решение о своей компетенции и исследовал ли государственный суд вопрос о действительности арбитражного соглашения в соответствии со ст. 8, абз. 1, предл. 2 ЗМТА.

Prezentat la 25.01.2019